

ABORDAGEM DA ENFERMAGEM ÀS URGÊNCIAS HIPERGLICÊMICAS

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 06/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7702760

Valdiva de Souza de Lima¹

Letícia Souza Lima¹

Sirlei Ramos²

RESUMO

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma condição crônica e progressiva caracterizada por um aumento da glicose no sangue devido uma disfunção metabólica do hormônio insulina, produzido no pâncreas. As pessoas com diabetes mellitus têm sido vítimas constantes de complicações. **Metodologia:** Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica, descritivo – qualitativo de artigos sobre hiperglicemia, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmico e atenção da enfermagem na hiperglicemia, pesquisados nos bancos de dados

SciELO, Google acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, Periódicos Capes, com período de pesquisa menor que 10 anos, encontrados nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram pesquisados 28 artigos, sendo selecionados 10. **Revisão Bibliográfica:** O DM não representa uma única patologia, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia. Os fatores que contribuem para a hiperglicemia dependem da

etiologia do DM e incluem redução da secreção de insulina, diminuição da utilização e/ou aumento da produção de glicose. A Enfermagem, como integrante da equipe multidisciplinar de saúde, tem o desafio de instrumentalizar o portador no autogerenciamento da doença, buscando estratégias e novas formas para um melhor cuidado de enfermagem, otimizando o controle glicêmico.

Destaca-se o diagnóstico de enfermagem como o resultado do pensamento crítico, pois compreende decisões acerca das situações de enfermagem, visando resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. Conclusão: Diante tal revisão bibliográfica, observa-se positivamente o enfermeiro no alcance do melhor diagnóstico, tratamento, prognóstico e orientações para devidos cuidados e futuras prevenções, mantendo a sistematização da assistência de enfermagem, e o processo de trabalho.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Cuidados de Enfermagem. Hiperglicemia.

INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma condição crônica e progressiva caracterizada por um aumento da glicose no sangue devido uma disfunção metabólica do hormônio insulina, produzido no pâncreas (BARROS, 2020). É considerado uma epidemia de ordem mundial, causador de 71% de todos os óbitos no mundo, e no Brasil, de cerca de 5% de todas as mortes por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O DM tipo 2 (DM2) responde por 90% a 95% de todos os casos de DM (MARQUES, 2020), caracterizado por uma resistência na ação e secreção que promove uma hiperglicemia, tem início brando acometendo geralmente adultos com uma longa história de excesso de peso e história familiar da doença (BARROS, 2020).

Dada a natureza progressiva da doença, é provável que a maioria dos pacientes DM2 venha a necessitar de insulina durante o curso de tratamento (CURCIO, 2009). As pessoas com diabetes mellitus têm sido vítimas constantes de amputações de membros inferiores, decorrente da evolução da doença e desenvolvimento de complicações (BARBOSA, 2016).

A consulta de enfermagem configura-se como uma das intervenções autônomas do enfermeiro, sendo devidamente regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

Constituída por ações sistematizadas e inter-relacionadas que visam o cuidado ao indivíduo e à comunidade, em todos os níveis de assistência, possibilita ao enfermeiro condições de atuação direta e independente (MORAES, 2018).

O atendimento por meio de consultas de enfermagem ajuda a atingir uma excelência no cuidado, pois as necessidades do indivíduo são avaliadas continuamente (CURCIO, 2009).

Dada as informações obtidas, sente-se como proposta deste estudo, investigar a abrangente atenção do enfermeiro aos cuidados com o paciente diabético portando um estado hiperglicêmico.

DESENVOLVIMENTO

O DM não representa uma única patologia, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia. Os fatores que contribuem para a hiperglicemia dependem da etiologia do DM e incluem redução da secreção de insulina, diminuição da utilização e/ou aumento da produção de glicose. Desta forma, pode-se inferir que o diabetes é classificado segundo o processo patogênico que acarreta a hiperglicemia e as duas categorias gerais de classificação do diabetes são designadas como tipos 1 e 2. (MASCARENHAS, 2009). Existe também os estados de urgência hiperglicêmicas como a Cetoacidose Diabética (CAD) e o Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar (HHS).

Tanto a CAD quanto o EHH ocorrem quando há déficit de insulina, absoluto ou relativo, estimulando a liberação de hormônios contra-reguladores, como glucagon, catecolaminas, cortisol e hormônio de crescimento. Essas respostas hormonais estimulam a produção hepática e renal de glicose enquanto reduzem sua utilização nos músculos, no fígado e no tecido adiposo.

Como consequência, ocorre hiperglicemia, liberação de ácidos graxos a partir do tecido adiposo (lipólise) e oxidação hepática de ácidos graxos a corpos cetônicos. (DAMIANI, 2007).

Diante de tal contexto vemos que as intervenções de enfermagem são

importantíssimas para o cuidado do paciente, sendo definida como cuidados baseados no julgamento clínico e no conhecimento científico, realizados pela equipe de enfermagem, a fim de melhorar os resultados obtidos pelo paciente. (SCAIN, 2013).

A Enfermagem, como integrante da equipe multidisciplinar de saúde, tem o desafio de instrumentalizar o portador no autogerenciamento da doença, buscando estratégias e novas formas para um melhor cuidado de enfermagem, otimizando o controle glicêmico (SANTOS FILHO, 2008). O Processo de Enfermagem compreende, atualmente, na sua forma mais conhecida de cinco etapas inter-relacionadas: a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação e a avaliação. (TEIXEIRA, 2009). Destaca-se o diagnóstico

de enfermagem como o resultado do pensamento crítico, pois compreende decisões acerca das situações de enfermagem, visando resultados pelos quais o enfermeiro é responsável (TEIXEIRA, 2009).

As tomadas de decisões para primeiro atendimento, resoluções de problemas agudos, cuidado emocional e estabilização do paciente, cabem ao enfermeiro, percebe-se a grande importância de tal profissional para o atendimento corriqueiro desses pacientes, bem como a atenção aos cuidados diários, principalmente em paciente atendidos pelo Núcleo de Atendimento a Saúde da Família (NASF), como controle da glicemia, atividades físicas e cuidados quanto à alimentação.

CONCLUSÃO

Diante tal revisão bibliográfica, observa-se positivamente o enfermeiro no alcance do melhor diagnóstico, tratamento, prognóstico e orientações para devidos cuidados e futuras prevenções, mantendo a sistematização da assistência de enfermagem, e o processo de trabalho.

A orientação, conhecimento e desfecho do melhor atendimento do enfermeiro ao paciente que sofre com síndromes hiperglicêmicas aplico ao caráter justo de atenção e importância dada ao profissional.

NURSING APPROACH TO HYPERGLYCEMIC EMERGENCIES

ABSTRACT

Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is a chronic and progressive condition characterized by an increase in blood glucose due to a metabolic dysfunction of the hormone insulin, produced in the pancreas. People with diabetes mellitus have been constant victims of complications.

Methodology: This work consists of a bibliographical, descriptive – qualitative review of articles on hyperglycemia, diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic state and nursing care in hyperglycemia, searched in the Scielo databases, Google academic, Virtual Health Library – VHL, Capes Periodicals , with a research period of less than 10 years, found in Portuguese, English and Spanish. A total of 28 articles were searched, of which 10 were selected.

Bibliographic Review: DM does not represent a single pathology, but a heterogeneous group of metabolic disorders that have hyperglycemia in common. Factors that contribute to hyperglycemia depend on the etiology of DM and include reduced insulin secretion, decreased utilization and/or increased glucose production. Nursing, as a member of the multidisciplinary health team, has the challenge of instrumentalizing the patient in the selfmanagement of the disease, seeking strategies and new ways for better nursing care, optimizing glycemic control. The nursing diagnosis is highlighted as the result of critical thinking, as it comprises decisions about nursing situations, aiming at results for which the nurse is responsible.

Conclusion: In view of this bibliographic review, nurses are positively observed in reaching the best diagnosis, treatment, prognosis and guidelines for proper care and future prevention, maintaining the systematization of nursing care, and the work process.

Keywords: Diabetes Mellitus. Nursing Care. Hyperglycemia.

REFERÊNCIAS

BARROS, M. J. R.; SOBRINHO, M. L.; OLIVINDO, D. D. F. DE. Adesão ao tratamento do diabetes mellitus tipo 2: Um desafio para os profissionais de enfermagem.

Research, Society and Development, v. 9, n. 7, p. e859974907, 16 jun. 2020.

MARQUES, F. R. D. M. et al. Nursing diagnoses in elderly people with diabetes mellitus according to Orem's Self-Care Theory. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, n. suppl 4, 2022.

Curcio R, Lima MHM, Torres HC. Protocolo para consulta de enfermagem: assistência a pacientes com diabetes melittus tipo 2 em insulinoterapia. *Rev Gaúcha Enferm.*, Porto Alegre (RS) 2009 set;30(3):552-7.

BARBOSA, Silvânia Araujo; FARIAS CAMBOIM, Francisca Elidivânia de. Diabetes mellitus: cuidados de enfermagem para controle e prevenção de complicações. *Temas em Saúde*, [S. l.], ano 2016, v. 16, n. 3, p. 404-417.

MORAES, J. et al. Validation of a tool for nursing appointment to the person with diabetes mellitus and/or systemic hypertension. *Revista de Enfermagem Referência*, v. IV Série, n. 19, p. 127–136, 26 dez. 2018.

DAMIANI, Durval; DAMIANI, Daniel. Complicações Hiperglicêmicas Agudas no Diabetes Melito Tipo 1 do Jovem. *Arq Bras Endrocrinol Metab*, [S. l.], p. 367-374, 3 dez. 2007.

MASCARENHAS, Nildo Batista; PEREIRA, Álvaro; DA SILVA, Mary Gomes; DA SILVA, Rudval Souza. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao portador de Diabetes Mellitus e Insuficiência Renal Crônica. *Revista Brasileira de Enfermagem*, [S. l.], v. 1, n. 64, p. 203- 208, 26 set. 2010.

Scain SF, Franzen E, Santos LB, Heldt E. Acurácia das intervenções de enfermagem para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em consulta ambulatorial. *Rev Gaúcha Enferm.* 2013; 34(2):14-20.

DOS SANTOS FILHO, Carlos Victor; RODRIGUES, Wilma Helena Carvalho; SANTOS, Rita Batista. PAPÉIS DE AUTOCUIDADO – SUBSÍDIOS PARA ENFERMAGEM DIANTE DAS REAÇÕES EMOCIONAIS DOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS. *Pesquisa Esc Anna Nery Rev Enferm*, [s. l.], v. 1, ed. 12, p. 125-129, 2008.

DE SOUZA TEIXEIRA, Carla Regina; CANATA BECKER, Tânia Alves; CITRO, Rachel; ZANETTI, Maria Lúcia; PINHEIRO LANDIM, Camila Aparecida. Validação de intervenções de enfermagem em pessoas com diabetes mellitus. *Rev Esc Enferm USP*, [s. l.], v. 1, ed. 45, p. 173-179, 2011.

¹Valdiva de Souza de Lima, graduanda do curso de enfermagem – Cesufoz,
e-mail: valdiva641@gmail.com.

¹Letícia Souza de Lima, graduanda do curso de enfermagem – Cesufoz,
e-mail: souzalimaleticia44@gmail.com.

²Sirlei Ramos, Enfermeira, orientadora e docente do curso de Enfermagem –
Cesufoz,
e-mail: sirlei.enf2005@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil